

BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI TAYYORLASH TIZIMIDA KOMPETENTSIYAVIY YONDASHUVGA ASOSLANGAN MODEL AHAMIYATI

Isakova Malika Ilyas qizi – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada bo'lajak fizika o'qituvchilarining kasbiy kompetentsiyasini shakllantirishning ta'lim sifati xalqaro standartlariga yo'naltirilgan modeli taqdim etilgan. Unda fundamental bilimlar, tadqiqot ko'nikmalari, raqamli savodxonlik va madaniyatlararo muloqot integratsiyasini ta'minlovchi modelning maqsadli, mazmunli, protsessual hamda baholash va natijaviylik bloklari ko'rib chiqiladi. Muammoli va loyihaviy ta'lim, key-metodlar, masofaviy laboratoriyalarni joriy etish hamda xalqaro ilmiy loyihalarda ishtirok etishga doir misollar keltirilgan. Ushbu model tayyorgarlik natijalarini xolis baholashga imkon beradi va global ilmiy muhitda kasbiy faoliyat yuritishga tayyor bo'lgan raqobatbardosh mutaxassisni shakllantiradi.

Tayanch so'zlar. Kasbiy kompetentlik, fizika, xalqaro standartlar, ta'lim modeli, loyihaga asoslangan ta'lim, tadqiqotchilik ko'nikmalari, raqamli savodxonlik, akademik harakatchanlik.

Abstract. The article presents a model for developing the professional competence of future physics teachers, which is aligned with international standards for educational quality. The model includes target, content, process, and assessment blocks, integrating fundamental knowledge, research skills, digital competence, and intercultural communication. Examples of problem-based and project-based learning, case methods, remote laboratories, and participation in international research projects are provided. The model enables objective assessment of learning outcomes and prepares competitive specialists ready for professional activities in the global scientific environment.

Keywords. Professional competence, physics, international standards, educational model, project-based learning, research skills, digital competence, academic mobility.

Hozirgi globallashuv, fan va texnologiyalarning jadal rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim tizimi kasbiy va xalqaro muhitda samarali faoliyat ko'rsata oladigan mutaxassislarni tayyorlashga yo'naltirilgan. Ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishdir. Bu yondashuv bilimlarni shunchaki uzatishning an'anaviy modelidan ularni amalda qo'llash qobiliyatini shakllantirishga o'tishni nazarda tutadi. O.Ye. Lebedev ta'kidlaganidek, ta'lim natijasi o'zlashtirilgan ma'lumotlar hajmi emas, balki bitiruvchining real vazifalarni hal qilishga tayyorligidir [1].

Kompetensiyaviy yondashuv mamlakatimiz pedagogik amaliyotida ham, xorijda ham keng rivojlandi. M.V. Panteleyeva va A.S. Suxristinaning fikricha, ushbu yondashuv tez o'zgaruvchan dunyo sharoitida kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlarning integratsiyalashuvini ta'minlaydi [2].

O'z navbatida, Ye.G. Repina oliy ta'limda mazkur yondashuvni joriy etish uchun ta'lim mazmunini yangilash, o'qitishning faol uslublarini tatbiq qilish hamda natijalarni baholash tizimini o'zgartirish zarurligini ta'kidlaydi [3].

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda oliy ta'limda fizika o'qitish metodikasini kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish zarurligi ta'kidlanadi, bu esa o'quv jarayonini real kasbiy faoliyatga yaqinlashtirish imkonini beradi. O'zbekistonlik olimlarning, xususan, M.A. Eshmirzayevning ishlarida texnika oliy o'quv yurtlarida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish va talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish muhimligiga alohida urg'u berilgan [4].

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili ta'lim va mehnat bozorining zamonaviy talablariga yo'naltirilgan kasbiy kompetensiyani shakllantirishning yaxlit modelini ishlab chiqish zaruratini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan ushbu tadqiqotning maqsadi xalqaro ta'lim muhiti sharoitida raqobatbardosh mutaxassis tayyorlashni ta'minlaydigan maqsadli, mazmunli, protsessual hamda baholash-

natijaviy komponentlarni o'z ichiga olgan fizika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish modelini ishlab chiqish va asoslab berishdan iborat.

Xalqaro baholash doirasida quyidagi kompetensiyalar guruhlari alohida ahamiyat kasb etadi:

1. Kasbiy-fan sohasi bo'yicha kompetensiyalar – muayyan sohada xalqaro ta'lim standartlariga mos keladigan bilim va ko'nikmalar.

2. Metaprofessional kompetensiyalar – tanqidiy fikrlash, kommunikatsiya, jamoada ishlash, raqamli savodxonlik.

3. Tadqiqotchilik kompetensiyalari – ilmiy tahlil, loyihalash va innovatsion faoliyatga bo'lgan qobiliyat.

4. Madaniyatlararo kompetensiyalar – ko'p tilli va polimadaniyatli muhitda o'zaro hamkorlikka tayyorlik.

5. Etik va aksiologik kompetensiyalar – akademik halollik va kasbiy mas'uliyat tamoyillariga rioya qilish.

Shunday qilib, taklif etilayotgan modeldagi kasbiy kompetensiya tuzilmasi ko'p bosqichli xususiyatga ega bo'lib, o'z ichiga kognitiv, operatsional-faoliyatli, qadriyatli-motivatsion va reflektiv komponentlarni oladi.

Ishlab chiqilgan model o'zaro bog'liq to'rtta blokni o'z ichiga oladi: maqsadli, mazmunli, protsessual va baholash-natijaviy.

Modelning maqsadli bloki: kadr tayyorlashning strategik yo'nalishi (fizika misolida)

Modelning maqsadli bloki xalqaro ilmiy va kasbiy muhitda ishlay oladigan raqobatbardosh fizikni tayyorlashni belgilab beradi. U fundamental bilimlarni, tadqiqotchilik ko'nikmalarini, akademik mobillikni va kasbiy etikani shakllantirishga qaratilgan.

Strategik maqsad – nazariy va eksperimental fizikani puxta egallagan, tadqiqotlar olib bora oladigan va xalqaro loyihalarda ishtirok eta oladigan mutaxassisni tayyorlashdan iborat.

Maqsadlarni aniqlashtirish:

- Nazariy fizika: talaba tenglamalarni keltirib chiqarishni, matematik usullarni qo'llashni va jarayonlarni modellashtirishni biladi (masalan, Python yordamida kvant mexanikasi masalalarini yechish).

- Eksperimental fizika: tajribalar o'tkazadi va natijalarni xalqaro standartlar bo'yicha rasmiylashtiradi (masalan, elektromagnit maydon parametrlarini o'lchaydi va hisobotni ilmiy maqola formatida tayyorlaydi).

- Fanlararo yondashuv: fanlar tutashgan sohalarda loyihalarni amalga oshiradi (masalan, quyosh elementlari uchun yarimo'tkazgichlarni tadqiq qiladi va ularning foydali ish koeffitsiyentini baholaydi).

Xalqaro yo'nalganlik:

- ingliz tilini bilish (B2–C1 darajasida);
- stajirovkalar, konferensiyalar va ilmiy loyihalarda ishtirok etish;
- xalqaro jurnallarda maqolalar e'lon qilish.

Modelning protsessual bloki (fizika yo'nalishidagi tayyorgarlik misolida)

Protsessual blok xalqaro standartlarga muvofiq kasbiy kompetensiyalarning shakllanishini ta'minlaydigan o'qitish usul va texnologiyalarini belgilab beradi. U an'anaviy ta'limdan faol, tadqiqotga yo'naltirilgan va raqamli formatlarga o'tishga qaratilgan.

Ta'lim dasturlariga o'z vaqtida tuzatishlar kiritish imkonini beruvchi ta'lim sifatining ichki monitoringi tizimini yaratish muhim jihat hisoblanadi.

Xalqaro baholashga yo'naltirilgan kasbiy kompetentlikni shakllantirish modelini ishlab chiqish oliy ta'limni modernizatsiyalashning strategik ahamiyatga ega yo'nalishi hisoblanadi. Globallashtirish va ta'lim tizimlarining xalqaro raqobatining kuchayishi sharoitida aynan tayyorgarlik natijalarining jahon standartlari bilan taqqoslanishi bitiruvchilar va ta'lim tashkilotlari raqobatbardoshligining asosiy omiliga aylanmoqda.

Fizika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini shakllanganlik darajasini monitoring qilish umumiy fizika kursi bo'yicha qoldiq bilim, ko'nikma va malakalarni aniqlash uchun kirish testi, ixtisoslik fanlarini o'zlashtirishning oraliq diagnostikasi, kompetentlikning shakllanganligini yakuniy nazorat qilish,

shuningdek, talabalarning ta'lim jarayoni sifatidan qoniqishini tahlil qilishni o'z ichiga olgan kompleks baholashni nazarda tutadi.

Kasbiy kompetentlikning shakllanganligini baholash mezonini sifatida uchta daraja – yuqori, o'rta va past – ajratib ko'rsatiladi. Natijalar aksariyat talabalarda xalqaro baholashga yo'naltirilgan kasbiy kompetensiya o'rta darajada shakllanganini ko'rsatdi. Ular standart vazifalarni yechish uchun yetarli nazariy bilim va asosiy amaliy ko'nikmalarga ega, biroq bu bilimlarni xalqaro standartlarga muvofiq qo'llash hamda kompleks tadqiqot vazifalarini hal etish qo'shimcha takomillashtirishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro standartlarga yo'naltirilgan kasbiy kompetensiyani shakllantirish modeli fizik mutaxassislarni tayyorlashga maqsad, mazmun, jarayon hamda baholash va natija bloklarini birlashtirish orqali kompleks yondashish imkonini beradi.

Maqsad bloki fundamental bilimlar, tadqiqot ko'nikmalari, raqamli va loyiha kompetensiyasiga ega, xalqaro akademik va kasbiy faoliyatga tayyor bitiruvchini shakllantirish orqali tayyorgarlikning strategik yo'nalishini belgilab beradi.

Mazmun bloki fanlararo modullar, raqamli texnologiyalar, akademik kommunikatsiya va tadqiqot ishlarini integratsiyalash orqali o'quv dasturlarini dolzarblashtirishni ta'minlaydi. Jarayon bloki faol, muammoli va loyihaviy ta'lim uchun, shuningdek, keys-metod, masofaviy laboratoriyalardan foydalanish va xalqaro loyihalarda ishtirok etish uchun sharoit yaratadi, bu esa amaliy ko'nikmalar va kasbiy xatti-harakatlarni shakllantiradi.

Shunday qilib, taklif etilayotgan model global ilmiy hamkorlik sharoitida kasbiy vazifalarni samarali bajara oladigan, fundamental tayyorgarlikka ega, tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanuvchi va xalqaro miqyosda raqobatbardosh fizik mutaxassisni shakllantirishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lebedev O.Ye. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv // Shkolniye texnologii. – 2004. – №5. – B. 3–10.

2. Panteleyeva M.V., Suxristina A.S. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv: Rossiya va xorij tajribasi // Vestnik Yujno-Uralskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Obrazovaniye. Pedagogicheskiye nauki. – 2016. – T. 8, №4. – B. 90–96.

3. Repina Ye.G. Kompetensiyaviy yondashuv: fundamental qoidalar va ularning oliy ta'lim muassasasida amaliy tadbiri // Pedagogika visshey shkoli. – 2017. – №2(8). – B. 23–28.

4. Eshmirzayev M.A. Texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarga fizika fanini o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv // Innovatsionnie texnologii. – 2017. – №4(28). – B. 75–77.